

УДК343.2/.7

*И. Б. Кравчина***ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
ОБЪЕКТА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НАУКЕ**

В статье дан анализ основных концепций объекта уголовного правонарушения, получивших распространение в современной уголовно-правовой науке. Обосновывается, что именно теория общественных отношений как объекта уголовного правонарушения остается наиболее универсальной из известных теорий объекта, верной по содержанию и соответствующей действующему законодательству Украины.

Ключевые слова: объект уголовного правонарушения, состав уголовного правонарушения, общественные отношения, социальные ценности, правовые блага, структура общественного отношения.

Кравчина І. Б. Загальнотеоретичні аспекти проблеми кримінального правопорушення в кримінально-правовій науці.

У статті здійснений аналіз основних концепцій об'єкта кримінального правопорушення, що набули поширення в сучасній кримінально-правовій науці. Обґрунтовується, що саме теорія суспільних відносин як об'єкта кримінального правопорушення залишається найбільш універсальною з відомих теорій об'єкта, вірною за змістом і такою, що відповідає чинному законодавству України.

Ключові слова: об'єкт кримінального правопорушення, склад кримінального правопорушення, суспільні відносини, соціальні цінності, правові блага, структура суспільних відносин.

Kravchina Irina. General theoretical aspects of the problem of the crime object in the criminal science.

The article analyzes the main concepts of the object of a criminal offense, which have become widespread in modern criminal law science. It is substantiated that it is the theory of public relations as an object of a criminal offense that remains the most universal of the known theories of the object, correct in content and corresponding to the current legislation of Ukraine.

Key words: object of a criminal offense, structure of a criminal offense, public relations, social values, legal benefits, structure of public relations.

Постановка проблеми. Юридический анализ состава любого уголовного правонарушения в уголовно-правовой науке традиционно начинается с выяснения признаков его объекта. В самом общем виде объектом уголовного правонарушения является то, на что направлена преступная деятельность лица и чему преступлением или уголовным проступком объективно причиняется вред либо создается угроза причинения такого вреда. Исследование признаков объекта любого преступного деяния имеет принципиальное значение для правильного применения закона об уголовной ответственности, в частности, для уяснения социальной и юридической сущности уголовного правонарушения, установления его общественной опасности, выявления вредных последствий, правильной квалификации деяния, обоснования направлений криминализации и декриминализации определенных форм поведения и решения многих других практических задач. Объект является традиционным и наиболее удачным критерием классификации уголовных правонарушений, построения системы Особенной части УК.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос об объекте уголовного правонарушения в теории уголовного права является одним из наиболее сложных и спорных. Его разработка началась в юридической науке с конца XVIII века после того, как понятие «состав преступления», перестав иметь первоначальное процессуальное значение, получило статус одной из важнейших категорий уголовного права» [1, с. 8]. В дальнейшем объект преступления изучали практически все выдающиеся отечественные и зарубежные ученые: П. П. Андрушко, Н. А. Беляев, Я. М. Брайнин, С. Б. Гавриш, В. К. Глистин, Ю. А. Демидов, Н. И. Коржанский, В. Н. Кудрявцев, П. С. Матьшевский, Б. С. Никифоров, А. А. Пионтковский, Н. С. Таганцев, В. Я. Таций, И. И. Чугуников, Е. В. Фесенко, Е. А. Фролов, С. С. Яценко и многие другие. Однако несмотря на серьезное внимание, уделяемое объекту в монографиях, научных статьях и диссертациях, далеко не все вопросы этого важнейшего уголовно-правового института исследованы в достаточной степени, многие из них не лишены противоречий и со временем «не только не решаются, но и еще больше запутываются, усложняя как процесс изучения уголовного права в целом, так и объекта преступления в частности» [2, с. 131].

Изложенное относится, в первую очередь, к сущности объекта (того феномена, непосредственно страдающего от преступного посягательства), который интерпретируется учеными и как правовое благо (интерес), и как социальная ценность, и как человек (индивидуум) или его субъективные права, и, наконец, как общественное отношение. При этом следует отметить, что «большинство из этих подходов не являются новыми, поскольку были разработаны отечественными и зарубежными представителями уголовно-правовой науки досоветского периода. И это имеет свое объяснение, ибо развитие права происходит в русле двух направлений восприятия правового материала – преемственности (в рамках национального права, то есть в историческом измерении) и заимствования (с иностранного права, то есть в географическом измерении), которые органично взаимосвязаны и неразрывны [3, с. 128].

Таким образом, **цель** настоящего исследования состоит в обобщении существующих в уголовно-правовой науке взглядов на объект уголовного правонарушения и представлении собственного видения *общего понятия* объекта уголовного правонарушения, что предусматривает решение следующих задач: определение современного состояния научной разработки понятия объекта уголовного правонарушения, анализ положительных и отрицательных сторон существующих концепций объекта, а также выработка авторской дефиниции указанной категории в современной уголовно-правовой науке.

Изложение основного материала. Теоретической основой понимания объекта стали рассуждения итальянского просветителя XVIII века Чезаре Беккария, полагавшего, что единственным и истинным мерилom преступлений является тот вред, который они приносят нации или который наступает «для общественного блага» [4, с. 97].

В настоящее время выделяют три периода в развитии учения об объекте уголовного правонарушения: дореволюционный, советский, обусловленный марксистско-ленинским учением, и современный. Основы современного понимания объекта преступления были заложены дореволюционными учеными, среди которых: Г. И. Солнцев, В. Д. Спасович, А. Ф. Кистяковский, П. Д. Калмыков, Н. С. Таганцев, Н. Д. Сергиевский и др. Многообразие взглядов

упомянутых и других криминалистов, существовавших со второй половины до конца XIX века на указанный элемент состава уголовного правонарушения, в современной уголовно-правовой литературе, традиционно сводят к трем концепциям: нормативной, субъективного права и правового блага.

Следует отметить, что из-за отсутствия единого подхода к определению понятия объекта, терминологических разногласий, зарагивания и смешения основополагающих дефиниций, практически ни один из дореволюционных авторов не выдерживал четких границ какой-либо одной из перечисленных концепций. Поэтому, на наш взгляд, объединение их в указанные группы является весьма условным. В этом контексте следует согласиться с мнением И. И. Чугуникова, полагающего, что «исследование проблемы объекта в исторической ретроспективе зачастую носит, во-первых, довольно фрагментарный, а во-вторых, — односторонний характер, поскольку те или иные выдержки из работ классиков используются в нужном для автора направлении» [5, с. 319].

Общепризнанной в теории советского уголовного права с первых лет ее существования была интерпретация объекта уголовного правонарушения как общественных отношений, охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. Закрепленная в первых законодательных актах Советского государства и сформулированная в 20-х годах проф. А. А. Пионтковским, она с некоторыми индивидуальными оттенками в течение почти семи десятилетий XX века единодушно исповедовалась как отечественными, так и зарубежными криминалистами.

Взяв за основу одноименную философскую категорию, приверженцы указанной концепции под общественными отношениями как объектом уголовно-правовой охраны понимали «определенные связи между людьми (субъектами отношений), складывающиеся в процессе их совместной материальной и духовной деятельности на основе определенного способа производства и специфики, проявляющейся на каждой ступени естественно-исторического развития общества». Таким образом, общественные отношения рассматривались ими как определенный результат социальной деятельности. Серьезным выводом, полученным в результате многолетних исследований общественных отношений как объекта уголовного правонарушения, стала концепция об их

трехчленной структуре, а именно: носителей (субъектов) отношений, предмета общественных отношений (или факторов, обуславливающих возникновение и существование такой взаимосвязи), общественно значимой деятельности (социальной связи) [6, с. 16, 74].

Советские научные позиции сохраняют свою значимость: теория «объект — общественные отношения» и сегодня имеет многочисленных сторонников, среди которых признанные теоретики уголовного права. При этом следует учесть, что, во-первых, объектом уголовных правонарушений признаются не любые общественные отношения, а только важнейшие, наиболее значимые для интересов общества и государства, которым преступные посягательства могут нанести значительный ущерб, и которые в связи с этим поставлены под охрану закона об уголовной ответственности. Во-вторых, только общественные отношения как целостная система (а не их составляющие элементы), по мнению приверженцев рассматриваемой теории, могут быть признаны объектом любого уголовного правонарушения: воздействуя на любой из элементов (их совокупность), преступление или проступок изменяет общественные отношения в целом. В-третьих, следует учитывать объективный характер общественных отношений, т.е. воспринимать их как изменяющуюся во времени объективную реальность.

Преувеличение значения категории «публичного» по сравнению с «частным» в сфере социальной жизни, отеснение человека с его потребностями и интересами на второй план, а также наличие ряда противоречий в традиционном для советского периода понимании объекта вызвали в начале 90-х годов XX века ряд критических замечаний в адрес этой концепции и необходимость ее переосмысления.

Так, отрицая вслед за А. В. Наумовым универсальность характеристики общественных отношений как объекта преступления, ибо ими не охватываются такие личные блага человека как жизнь и здоровье [7, с. 147], Е. В. Фесенко полагает, что данное понятие является чрезвычайно узким, и с его помощью определить объект преступления практически невозможно [8, с. 46]. Общественные отношения, по мнению С. Б. Гавриша, «по своей природе, как и любая воображаемая модель, нематериальны и бестелесны», им не может быть «причинен имущественный ущерб, физическая травма или какой-либо вред, характерные для уголовного права», поскольку

«нельзя причинить вред тому, чего в реальной жизни не существует». Искусственность, эфемерность, внутренняя противоречивость, надуманность и оторванность от практики учения об общественных отношениях противоречит, по его мнению, специфике уголовного права, которое имеет дело с реальными, конкретными и точными категориями [9, с. 28, 35 - 37].

Попытка отхода от доминирующего понимания объекта как общественных отношений воплотилась в появлении ряда иных, так называемых, нетрадиционных концепций. В частности, предложение А. В. Наумова вернуться к теории объекта как правового блага, созданной в конце XIX века в рамках классической и социологической школ уголовного права [7, 147], получило поддержку как в зарубежной, так и в отечественной уголовно-правовой литературе.

Например, формулируя концепцию объекта экологических преступлений, С. Б. Гавриш исходит из предпочтительности рассмотрения его как определенной конкретной категории, воплощенной в реалиях окружающего мира. Наиболее полно, с его точки зрения, этому соответствует формула «объект — правовое благо», которая удачно сочетает, с одной стороны, указание на специфику уголовного права (уголовная ответственность наступает только за посягательство на охраняемые уголовным законом блага), а с другой, указание на реальное благо как охраняемую ценность. [9, с. 56 – 57].

Подобный подход, как отмечают некоторые авторы, характерен и для уголовного законодательства многих европейских государств. Например, по Уголовному кодексу Федеративной Республики Германия объектом преступления признаются правовые блага, при этом выделяются внутригосударственные правовые блага (§ 5) и правовые блага, охраняемые международными соглашениями (§ 6). Исходя из содержания § 34 УК ФРГ, к правовым благам отнесены такие ценности, как жизнь, здоровье, свобода, честь, собственность и др. [10, с. 71].

Однако, по мнению В.Я. Тацья, понятие «благо» является еще более узким понятием, чем социальные ценности, которым невозможно и нецелесообразно охватить все реалии действительности (например, деятельность пенитенциарной системы), охраняемые законом об уголовной ответственности [3, с. 129–130]. Кроме этого,

называя объектом уголовного правонарушения правовое благо, мы в большинстве случаев не сможем разграничить смежные преступления и уголовные проступки, посягающие на одни и те же правовые блага. Например, если рассматривать «жизнь», как правовое благо, то мы не сможем отличить таких два смежных состава преступления как «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» (ст. 112 УК Украины) и «умышленное убийство» (ст. 115 УК Украины), так как и в том, и в другом случае преступник лишает человека жизни, причиняет ему смерть [11, с. 97].

В уголовно-правовой литературе существует трактовка объекта уголовного правонарушения как самого человека (индивида) или группы людей. Так, Г. П. Новоселов утверждает, что преступление причиняет или создает угрозу причинения вреда не чему-то (благам, нормам права, отношениям и т. п.), а кому-то, и, следовательно, в качестве объекта преступления нужно рассматривать не что-то, а кого-то. Иными словами, не только объектом каждого преступления, но и каждым объектом многообъектного преступления выступают люди — индивиды или их малые и большие группы (объединения), а также общество в целом [1, с. 43–66]. Такое видение объекта не получило широкой поддержки среди современных криминалистов, поскольку противоречит как позиции законодателя, так и обыкновенному здравому смыслу, более того сводит объект уголовного правонарушения к одному из элементов общественного отношения.

На основании статьи 3 Конституции Украины, провозгласившей высшей социальной ценностью человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, Е. В. Фесенко делает вывод о том, что объектом уголовного правонарушения выступают *ценности*, которые, по мнению автора, представляют собой разнообразные объекты материального мира, имеющие существенное позитивное значение для отдельных лиц, социальных групп и общества в целом. Признание компонентами ценностей как объекта преступлений потерпевших, их интересов и прав, социальных связей, благ (материализованных — предметов и нематериализованных) полно и одновременно достаточно конкретизирует круг указанных ценностей [8, с. 51, 85]. Такую позицию разделяют П. С. Матьшевский, Л. Левицкая. Попытку подойти к определению объекта с позиции теории ценностей

называют довольно удачной А. Джужа и П. Андрушко, а также другие отечественные криминалисты.

Следует отметить, что ценностный подход к определению рассматриваемого элемента состава уголовного правонарушения обуславливается возрастающей ролью правовой аксиологии – раздела философии, изучающего теорию ценностей и связанных с ними категорий. Исходным в аксиологии является понятие «ценность», которое, к сожалению, по мнению самих философов, в настоящее время «в силу своей специфики не имеет четкого определения, поэтому в его применении существует немало проблем [12, с. 8]. Так, очевидно, что предложенная формула «объект – ценность» незначительно отличается от трактовки объекта как правового блага. Признавая это и указывая на не вполне корректное включение Е. В. Фесенко «благ» в структуру «ценностей» (с филологической точки зрения эти слова – синонимы), сторонники концепции объекта как правового блага вынуждены устанавливать не менее обтекаемое и слабо мотивированное соотношение: «ценность – это оценка блага с точки зрения сегодняшних условий жизни общества и проявление самого блага» [9, с. 56].

Не ставя под сомнение тот факт, что уголовное право защищает прежде всего те феномены, которые являются ценными для личности, общества и государства, полагаем, что для практического использования указанные категории ввиду их неконкретности, оценочности малопригодны. По справедливому суждению Тацья В. Я., аксиологический подход к определению объекта преступления не дает достаточных оснований для автоматического и беспрекословного переноса понятия «социальные ценности» на почву уголовного права [3, с. 126–143].

Своеобразной модификацией теории общественных отношений является теория правоотношений как объекта уголовного правонарушения, которая обосновывается в трудах Лиховой С. Я., Готина А. Н. Однако следует согласиться с тем, что вряд ли оправдано ограничение объектов уголовно-правовой охраны только теми общественными отношениями, которые нормативно урегулированы [3, с. 131].

Еще одной разновидностью теории общественных отношений является трактовка объекта как «сферы жизнедеятельности людей». Этот подход, по мнению В. Я. Тацья, не опровергает теорию

общественных отношений, а конкретизирует и совершенствует ее, поскольку общественные отношения и являются специфической формой всей жизнедеятельности людей [3, с. 131–132].

Безусловно, каждая из приведенных точек зрения, расширяя сферу интерпретации объекта уголовного правонарушения, содержит ряд рациональных моментов, имеет право на существование и выглядит достаточно убедительной при исследовании конкретного состава уголовного правонарушения. Именно поэтому все чаще исследователи при определении объекта аккумулируют названные концепции, признавая объектом «социальные ценности, правовые блага и общественно полезные отношения, сложившиеся в обществе», «отношения, права, свободы, блага, ценности, которые охраняются законом об уголовной ответственности» и т. п. Не отвергая научной ценности и, вероятно, перспективности альтернативных взглядов на объект уголовного правонарушения, считаем аргументы оппонентов теории «объект – общественные отношения» не вполне убедительными.

Во-первых, речь идет, прежде всего, о доводах о непригодности общественных отношений ввиду их «заидеологизованности», базировании на «марксистском понимании сущности человека как совокупности всех общественных отношений». На наш взгляд, упреки в преувеличенной идеологизации теории общественных отношений как объекта уголовного правонарушения являются несправедливыми, ибо это понятие, действительно последовательно разрабатываемое в философии марксизма, стало важнейшей категорией современной социальной философии и тесно коррелирует с другими базовыми социально-философскими понятиями, которые вводились в философский оборот в рамках, нередко альтернативных марксизму. Более того, трудно назвать «идеологически окрашенным» определение физического лица, данное в части 1 статьи 24 действующего Гражданского Кодекса Украины: физическим лицом является человек как участник гражданских отношений. С другой стороны, одной из главных причин повышенного интереса к альтернативным общественным отношениям концепциям объекта, распространенным в досоветский период, послужило именно то, что в советском уголовном праве они либо вовсе игнорировались, либо именовались «буржуазными», а посему неприемлемыми для

советского права, опирающегося на марксистско-ленинскую теорию общественных отношений.

Во-вторых, довольно распространенным аргументом оппонентов концепции объекта как общественных отношений (в частности, С. Б. Гавриша, В. П. Емельянова, В. М. Трубникова) является тезис, что действующий УК не содержит упоминания о таком объекте. В самом деле, действующее законодательство Украины об уголовной ответственности термином «общественные отношения» не оперирует. Однако упомянутые в части 1 статьи 1 УК Украины права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй Украины, мир и безопасность человечества представляют собой не что иное, как «специфические виды общественных отношений», находящиеся в состоянии социальной (посредством норм морали, традиций, обычаев) и правовой (посредством норм права) упорядоченности [5, с. 342].

Активно используется понятие общественных отношений как в отечественной юридической науке, так и законодательстве. Так, С. Б. Гавриш, один из авторов школьного учебника «Правоведение», определяет предмет административного, финансового, уголовного и других отраслей права именно через категорию «общественные отношения» [13, с. 5, 41, 71]. Оперирует этим понятием и законодатель, указывая, что именно гражданские (личные неимущественные и имущественные отношения), семейные, хозяйственные и т.д. отношения регулируются соответственно гражданским, семейным и хозяйственным законодательством.

В-третьих, интерпретация объекта уголовного правонарушения как правового блага (других ценностей) в уголовном законодательстве многих европейских стран, на наш взгляд, является слабым аргументом для украинской правовой системы, ибо в западной уголовно-правовой доктрине объект преступления не фигурирует в качестве необходимого элемента преступного деяния (состава деяния), а поэтому его установления при привлечении лица к уголовной ответственности не требуется.

В-третьих, при употреблении терминов «благо», «ценность», «интерес» отсутствует какой-либо специфический подход к пониманию объекта уголовного правонарушения. Они играют роль своеобразного собирательного, «нейтрального» понятия,

используемого некоторыми учеными для отражения значимых в уголовном праве признаков объекта. Более того, и блага, и ценности, и интересы имеют место только в результате взаимодействия людей, то есть только в рамках общественных отношений, представляя собой фактически один из их структурных элементов (предмета, субъектов или же социальной связи, составляющей содержание этих отношений).

Выводы. Учение об объекте уголовного правонарушения как общественных отношениях, охраняемых законом, в течение многих десятилетий использовалось при исследовании составов конкретных преступлений и уголовных проступков и остается господствующим. Альтернативным теориям объекта, ставшим в последнее время популярными среди отечественных криминалистов, не удалось дистанцироваться от категории общественного отношения в объяснении объекта уголовного правонарушения. Поэтому, по нашему мнению, последняя остается наиболее универсальной из известных теорий объекта, верной по содержанию и соответствующей действующему законодательству.

Список библиографических ссылок

1. Новоселов, Г.П. (2001). *Учение об объекте преступления: методологические аспекты*. Москва: Норма, 160 с.
2. Хейлік, В. В. (2015). Об'єкт злочину в кримінальному праві: теорія та практика правозастосування. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*, 5, с. 130–136.
3. Тацій, В.Я. (2013). Об'єкт злочину. *Вісник Асоціації кримінального права України*, 1, с. 126–143.
4. Беккариа, Ч. (2004). *О преступлениях и наказаниях*. Москва: ИНФРА-М, 184 с.
5. Чугуников, И. И. (2015). Объект преступления в современной уголовно-правовой науке: традиции и новации. *Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»*, 17, с. 314–347.
6. Тацій, В.Я. (1988). *Объект и предмет преступления в советском уголовном праве*. Харьков: Выша школа, 198 с.
7. Наумов, А. В. (1996). *Российское уголовное право. Общая часть*. Москва: БЕК, 560 с.
8. Фесенко, Є. В. (2004). *Злочини проти здоров'я населення та система заходів з його охорони*. Київ: Атіка, 280 с.

9. Гавриш, С. Б. (2002). *Кримінально-правова охорона довкілля в Україні. Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства*. Київ: Верховна Рада України. Інститут законодавства, 634 с.
10. Карабанова, Е. Н. (2018). Понятие объекта преступления в современном уголовном праве. *Журнал российского права*, 6, с. 69–77.
11. Вітко, О.Ю. (2012). Поняття об'єкта злочину. *Юридична наука*, 2, с. 95–100.
12. Чефранов, А. (2004). Поняття цінності як основа правової аксіології. *Підприємство, господарство і право*, 9, с. 34–38.
13. Гавриш, С., Сутковий, В. та Філіпенко, Т. (2011). *Правознавство*. Київ: Генеза, 416 с.

References

1. Novoselov, G.P. (2001). *Uchenie ob ob'ekte prestupleniya: metodologicheskie aspekty*. Moskva: Norma, 160 p.
2. Kheilik, V. V. (2015). Objekt zlochyну v kryminalnomu pravi: teoriia ta praktyka pravozastosuvannia. *Aktualni problemy vitchyznianoj yurysprudentsii*, 5, pp. 130–136.
3. Tatsii, V.Ia. (2013). Objekt zlochyну. *Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy*, 1, pp. 126–143.
4. Bekkaria, CH. (2004). *O prestupleniyah i nakazaniyah*. Moskva: INFRA-M, 184 s.
5. CHugunikov, I. I. (2015). Ob'ekt prestupleniya v sovremennoj u golovno-pravovoj nauke: tradicii i novacii. *Naukovi praci Nacional'nogo universitetu «Odes'ka yuridichna akademiya»*, 17, pp. 314–347.
6. Tacij, V.YA. (1988). *Ob'ekt i predmet prestupleniya v sovetskom u golovnom prave*. Har'kov: Vysha shkola, 198 p.
7. Naumov, A. V. (1996). *Rossijskoe u golovnoe pravo. Obshchaya chast'*. Moskva: BEK, 560 p.
8. Fesenko, Ye. V. (2004). *Zlochyны proty zdorovia naselennia ta sistema zakhodiv z yoho okhorony*. Kyiv: Atika, 280 p.
9. Havrysh, S. B. (2002). *Kryminalno-pravova okhorona dovkillia v Ukraini. Problemy teorii, zastosuvannia i rozvytku kryminalnoho zakonodavstva*. Kyiv: Verkhovna Rada Ukrainy. Instytut zakonodavstva, 634 p.
10. Karabanova, E. N. (2018). Ponyatie ob'ekta prestupleniya v sovremennom u golovnom prave. *ZHurnal rossijskogo prava*, 6, pp. 69–77.
11. Vitko, O.Iu. (2012). Poniattia objekta zlochyну. *Yurydychna nauka*, 2, pp. 95–100.
12. Chefranov, A. (2004). Poniattia tsinnosti yak osnova pravovoi aksiolohii. *Pidpriemstvo, hospodarstvo i pravo*, 9, pp. 34–38.
13. Havrysh, S., Sutkovi, V. ta Filipenko, T. (2011). *Pravознавство*. Kyiv: Heneza, 416 p.